

Manifestations de la variabilité et du changement climatique perçues par les producteurs de bas-fond dans la commune rurale de Doumanaba au Mali

Manifestations of climate variability and change perceived by lowland producers in the rural commune of Doumanaba in Mali

Auteur 1 : SARRA Mamadou,

Auteur 2 : TRAORE Souleymane S,

Auteur 3 : SARR Thierno,

Auteur 4 : SOUMARE Mamy,

SARRA Mamadou, ORCID : 0000-0002-2793-4191, chercheur à l'Institut d'Economie Rurale - Laboratoire sol-eau-plante du Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Sotuba, Bamako-Mali.

maadsarra87@mail.com

TRAORE Souleymane S, Maître Assistant, ORCID : 0000-0002-8373-7205, PhD en Changement Climatique et Utilisation des Terres, Enseignant-chercheur au Département de Géographie, Faculté d'Histoire et de Géographie, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali.

sstraore@yahoo.fr

SARR Thierno, Expert en Changement climatique et développement durable, Ministère de l'Environnement et du Développement Durable / Direction de l'Environnement et des Etablissements Classes du Sénégal.

tsarr10@yahoo.fr

SOUMARE Mamy, Professeur Titulaire des universités/chercheur à l'Institut d'Economie Rurale - Laboratoire sol-eau-plante du Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Sotuba, Bamako-Mali / enseignants à l'Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako-Mali.

soumare_mamy@hotmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : Sarra. M, Traoré. S S, Sarr. T & Soumaré. M (2022) « Manifestations de la variabilité et du changement climatique perçues par les producteurs de bas-fond dans la commune rurale de Doumanaba au Mali », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 141-159.

Date de soumission : Avril 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6794328

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Au Mali, la variabilité et le changement climatiques constituent une grande menace. Le secteur de l'agriculture est fortement exposé aux aléas climatiques. Cette étude a pour but d'analyser la perception paysanne au changement climatique dans la commune de Doumanaba en vue de contribuer à une exploitation durable des bas-fonds. Elle a permis d'enquêter individuellement cent quatre-vingt (180) producteurs dans les quatre villages qui exploitent le bas-fond et de faire une séance de « focus group » par village. Pour compléter cette étude, des analyses climatiques ont été effectuées avec les séries de précipitation et des températures de 1960 à 2020 de la station synoptique de Sikasso afin de les comparer avec la perception paysanne. Les phénomènes climatiques perçus par les enquêtés sont la variabilité spatio-temporelle des précipitations, la sécheresse au début de la saison, la hausse des températures et les inondations plus fréquentes. L'analyse de la série des précipitations a révélé un retour des conditions d'humidité à partir des années 2002 jusqu'à 2020. La température maximale, bien que stable sur la période 1960-2020, présente une tendance à la hausse sur la période 2000-2020 alors que la température minimale a augmenté de 1,69°C sur la période 1987 à 2020. Les impacts qui en découlent se résument à la baisse potentielle de rendement et des revenus. Face à cette situation, les stratégies d'adaptation adoptés par les paysans sont les aménagements hydro-agricoles, le maraichage, l'utilisation des variétés tolérantes et l'exode rural.

Mots clés : Bas-fond, variabilité, changement climatique, perception, stratégie d'adaptation.

Abstract

In Mali, climate variability and change are a major threat. The agricultural sector is highly exposed to climatic hazards. This study aims to analyze farmer perception of climate change, in the municipality of Doumanaba, in order to contribute to a sustainable use of lowlands. A survey of one hundred and eighty (180) farmer was conducted in the four villages. Cumulatively one “focus group discussion” (FGD) session was held in each the four villages that exploit the lowland. To complete this study, climatic analyzes were carried out with precipitation and temperatures data from 1960 to 2020 from Sikasso meteorological station in order to compare the climate trend with the farmer perception. The climatic phenomena perceived by the respondents are the spatio-temporal variability of rainfall, drought spell at the beginning of the rainy season, rising temperatures and more frequent floods. The analysis of the precipitation time series revealed a return of wet conditions from the years 2002 to 2020. The maximum temperature, although stable over the period 1960-2020, showed an upward trend over the period 2000-2020 while the minimum temperature increased by 1.69°C over the period 1987 to 2020. The resulting impacts was a decrease of crop yield and farmer income. In line with this situation, the adaptation strategies adopted by the farmers are hydro-agricultural developments, market gardening, the use of tolerant varieties and rural migration.

Keywords : Lowlands, variability, climate change, perception, adaptation strategy.

Introduction

La variabilité et le changement climatiques constituent une réelle menace auxquelles toute l'humanité doit faire face. D'après le monde scientifique, elles sont à l'origine de l'accroissement du réchauffement global de la planète terre due à l'émission de gaz à effet de serre (GES). Leurs impacts sur la production agricole représentent un réel danger pour la population mondiale (Amadou et al., 2018). Près de 1 à 5 % de réduction ont été observés sur la production agricole mondiale des 30 dernières années (GIEC, 2007). Cependant, certaines régions sont beaucoup plus affectées que d'autres. La région Ouest Africaine est particulièrement affectée car son agriculture est à 95% pluviale (GIEC, 2007). Dans cette région où les précipitations sont de première importance (Vischel et al., 2015), le bilan du climat se résume à l'augmentation des températures, variabilité spatio-temporelle des précipitations et la migration des isohyètes et à l'accroissement de la fréquence des extrêmes climatique (inondation, sécheresse, canicule). Ces manifestations sont à l'origine de nombreuses conséquences sur l'agriculture pluviale des pays de l'Afrique de l'Ouest. Or l'agriculture contribue à près de 30 % au Produit Intérieur Brut (PIB) et occupe plus de 50 % de la population active dans ces pays (Renard et al., 2004).

Le Mali, pays de l'Afrique de l'Ouest où le secteur de l'agriculture contribue pour 40 % dans le PIB (MEADD, 2018) n'est pas à l'écart des effets néfastes de la variabilité et du changement climatique. Depuis les années 1970, le pays est confronté à un déficit pluviométrique assez important durant certaines années (MEA, 2010). Au cours des 70 dernières années (1941-2010), la pluviosité a diminué de 10 % à 28 % sur toute l'étendue du territoire national par rapport à la période de référence de 1941 à 1970 (Diarra, 2020). Cette situation serait à part entière dédiée à la variabilité et au changement climatique. Dès lors, le Gouvernement du Mali a mis un accent particulier sur la valorisation agricole des bas-fonds (Albergel & Claude, 1993) à cause de leurs écoulements de surface et la fertilité des sols. Le pays possède d'immenses potentialités en bas-fonds et petites plaines inondables. Au sud du Mali, le potentiel en bas-fonds et petites plaines inondables a été estimé à près de 300 000 ha dont seulement 16 % sont cultivés (Dacko et al., 2006). Ils représentent environ 8 % des surfaces rizicoles au Mali (Bariau, 1992). Grâce aux bas-fonds, la production agricole est diversifiée avec une succession de variétés de cultures, durant toute l'année (riz d'hivernage, cultures maraîchères et fruitières de contre saison). Ils assurent également l'alimentation en eau de la population, l'abreuvement du cheptel et la régénération de la végétation naturelle ainsi que diverses fonctions économiques, sociales et culturelles (Mbodj, 2008). Les bas-fonds représentent donc une bonne opportunité pour

intensifier agriculture malienne. Malgré ces atouts, leur exploitation révèle de nombreuses contraintes parmi lesquelles, la variabilité et le changement climatique (sécheresse, inondation), la non-maîtrise de l'eau (coût élevé des aménagements hydro-agricoles), la déforestation, les mauvaises pratiques agricoles, et l'érosion ainsi que les changements d'utilisation des terres. Au regard de cette situation apparaît une inquiétude fondamentale sur la production agricole des bas-fonds, car ils sont alimentés par une pluviométrie très variable dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi la présente étude se propose d'analyser les manifestations climatiques perçues par les producteurs de bas-fond dans la commune de Doumanaba. De façon spécifique, elle vise à d'identifier les manifestations climatiques, leurs impacts dans l'exploitation du bas-fond et les stratégies d'adaptation utiliser par les paysans.

1. Données et méthodes

1.1. Présentation de la zone d'étude

La commune rurale de Doumanaba s'étend sur une superficie d'environ 318 km² dans le cercle de Sikasso. Elle est située entre les longitudes 6°3'32" et 5°52'35" Ouest et les latitudes 11°32'32" et 11°44'20" nord (Figure 1). La commune de Doumanaba est limitée à l'est par les communes rurales de Kléla et Gongasso, à l'ouest par celles de Tiankadi et Miria, au sud par celles de Kofan, N'Kourala et Farakala et au nord par la commune rurale de Sanzana. La commune est composée de huit (08) villages (Boro, Doumanaba, Faniéna, Fonsébougou, Niaradougou, Zamperso, Zangasso et Ziguéna. Sa population majoritairement sénoufo est estimée à près de 19 595 habitants (PDESC, 2021). Le climat de la commune est de type soudanien, caractérisé par l'alternance d'une saison pluvieuse qui dure cinq mois (mai à octobre) et d'une saison sèche qui s'étend sur sept mois (novembre à avril). La saison sèche se caractérise par une période froide et une période chaude. Les précipitations moyennes annuelles tournent autour de 922 mm (Ballo et al., 2016). Les températures moyennes annuelles varient de 26°C à 39°C. Les types de sols rencontrés sur le plateau ont une texture limoneuse et graveleuse. Dans les zones de bas-fond on rencontre des sols hydromorphe profonds avec une texture limoneuse à la surface.

Figure N°1 : Localisation de la zone d'étude

Source : auteurs

1.2. Données

Les données du Recensement Général de la Population (RGPH, 2009), celles du Programme de Développement Economique, Social et Culturel (PDESC, 2021) et les données d'observation météorologique (précipitation et températures) de la station synoptique de Sikasso de 1960 à 2020 issu de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANM) ont été utilisées dans le cadre de cette étude.

1.3. Méthodes

Les études de la variabilité et du changement climatique sont capitales pour comprendre leurs impacts sur la production agricole. Ils font l'objet d'une grande investigation à travers le monde surtout dans les pays du Sahel où l'agriculture est fortement exposée. Comme dans la littérature, la démarche méthodologique utilisée a consisté à faire des recherches documentaires, des enquêtes individuelles et des focus group auprès de producteurs de bas-fond. Pour compléter, une analyse des paramètres climatiques (précipitation et températures) a été effectuée.

1.3.1. Enquêtes individuelles et focus group

La méthode d'échantillonnage de Anderson et al. (2005) (équation 1) a été appliquée aux 336 familles agricoles (Sangaré, 2020) qui exploitent le bas-fond. Elle a permis de recueillir la

perception de 180 producteurs de bas-fond choisi essentiellement suivant les critères d'âge (supérieur à 25) et d'ancienneté dans l'exploitation de bas-fond (plus de 05 ans).

$$n = \frac{\left(\frac{Z\alpha}{2}\right)^2 P(1 - P)N}{\left(\frac{Z\alpha}{2}\right)^2 P(1 - P)(N - 1)e^2} \quad (1)$$

Avec :

n = taille de l'échantillon, (180)

N = taille de la population mère, (336)

P = Proportion (50 %)

e = Marge d'erreur (5 %)

Zα/2 = Intervalle de confiance 95 % et Zα = 1,96

Ils ont été répartis entre les villages producteurs de bas-fond dans la commune de Doumanaba (Tableau 1). Les enquêtes se sont déroulées sur les cinq dernières années (2016 à 2020) car la majeure partie des producteurs de bas-fond sont des jeunes. Ensuite une séance de focus group a été effectuée dans chaque village. Les principaux points du questionnaire étaient focalisés sur les informations socio-professionnelles et économique de la personne enquêtée, les perceptions paysannes de la variabilité climatique des cinq dernières années, les impacts actuels du changement climatique dans l'exploitation des bas-fonds et les stratégies d'adaptation appliquées par les paysans.

Tableau N°1 : Taille de l'échantillon enquêté

Villages	Poids des villages en %	Nombre d'exploitation	Echantillon à enquêter
Ziguéna	19	65	35
Doumanaba	62	207	112
Boro	9,5	32	17
Zamperso	9,5	32	17
Total	100	336	180

Source : auteurs

1.3.2. Analyse de tendance des données observées

Les logiciels RStudio, Khronostat.1.01 et Microsoft Excel ont été utilisés pour traiter et illustrer les tendances des paramètres climatiques. Pour se faire, une analyse de la variabilité

interannuelle et des tests statistiques ont été effectués pour les séries des précipitations et des températures pour la période 1960 à 2020.

1.3.2.1. Analyse de la variabilité interannuelle

L'indice de Lamb, (1982) ou indice de l'écart à la moyenne (i) a permis de comprendre la variabilité interannuelle des séries de précipitations et de températures. Il correspond à la différence entre le cumul du paramètre climatique d'une année x_i et la moyenne annuelle de la série x par l'écart-type σ (équation 2). Cet indice permet de déterminer les périodes excédentaires ou déficitaires dans une série (Alamou et al., 2016).

$$i = (x_i - x) / \sigma \quad (2)$$

1.3.2.2. Test de détection de ruptures de la série

Il existe beaucoup de méthodes de détection des ruptures dans une série chronologique. Parmi ces méthodes, les tests de (Pettitt, 1979 ; Lee & Heghinian, 1977) détectent une rupture au maximum tandis que celui de (Hubert et al., 1989) permet de détecter l'existence de plusieurs ruptures dans une série chronologique de données (Dao et al., 2010). A cause de sa robustesse et son utilisation dans plusieurs études en Afrique de l'Ouest, le test de Pettitt a été retenu dans le cadre de cet article. Il correspond au maximum de la valeur absolue de la variable de Pettitt (U_t, N). Lorsque l'hypothèse H_0 est acceptée, la série est stationnaire, et si H_1 est acceptée, la série présente une rupture.

1.3.2.3. Test de tendance de Mann-Kendall

Il sert à déterminer avec un test non paramétrique, une tendance identifiable dans une série temporelle. Dans cette étude, le test de Mann Kendall (niveau de significativité au seuil $p < 0.05$) a été utilisé pour déterminer la tendance que possède les des séries de précipitation et de températures de la station synoptique de Sikasso de la période 1960-2020.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques de la population enquêtés

Le sexe et les ethnies des enquêtés sont consignées dans le tableau 2. Les résultats de ce tableau montrent que la population enquêtée est composée à 47% de femmes et 53% d'hommes. Elles appartiennent principalement à huit ethnies avec une dominance de senoufo (85%) suivi des peulhs et des bambaras (9%) et le reste (6%) pour les autres ethnies (*dafing, gana, malinké, mossi*). Les cultures identifiées sont le riz et le maïs en saison des pluies, la pomme de terre, la

patate douce, l’aubergine, le piment, la tomate, le concombre et le gombo en contre-saison. La riziculture et la culture de la pomme de terre, principales cultures sont respectivement dominées par les femmes et les hommes (Tableau 2).

Tableau N°2 : Caractéristiques de la population enquêtée

Caractéristiques de la population		Effectif	Pourcentage
Sexe	Masculin	96	53 %
	Féminin	85	47 %
Age	25 à 85 ans et la médiane est de 46 ans		
Ethnie	Sénoufo	154	85 %
	Bambara	8	4,5 %
	Peulh	8	4,5 %
	Autres (dafing, gana, malinké, minianka, mossi)	10	06 %

Source : auteurs

2.2. Perception des producteurs de bas-fond de l’évolution des paramètres climatiques

Les perceptions des producteurs de bas-fond de l’évolution des températures de jour et de nuit sont respectivement illustrées par les figures 2a et 2b. L’analyse de ces figures montre que près de la totalité (96%) des producteurs enquêtés affirment que les jours et les nuits étaient chauds courant les cinq dernières années (2016 à 2020).

Figure N°2 : Perception paysanne sur la variation des températures du jour et de nuit courant les cinq dernières années

Source : auteurs

Les figures 3a et 3b illustrent la perception paysanne recueillie sur le démarrage et de fin de la saison des pluies courant ce dernier quinquennat. Ces figures montrent que selon 70,2% des producteurs enquêtés, la saison des pluies démarrait en mai tandis que 29,8% ont affirmé que c’était en juin. Pour ce qui est de la fin de saison, la majorité des paysans (64,9%) a cité le mois de septembre tandis que 28,7% ont affirmé le mois d’octobre et 6,4% sont d’avis pour le mois de novembre. En ce qui concerne la pluviométrie annuelle des cinq dernières années, 67,1%

des enquêtés ont affirmé que la pluviométrie était abondante tandis que 32,9% sont d’avis contraire. Dans la zone, les producteurs enquêtés ont des observations traditionnelles ou indicatrices de début et de fin de la saison des pluies. Selon eux, le début de la saison des pluies s’annonce en mi-mai de l’année et de la maturité de certaines espèces fruitières comme *Lannea microcarpa*, *Saba senegalensis*, *Vitellaria paradoxa*, *Parkia biglobosa*, *Prostigmata - Dinotrumbidium tinctorium* et l’arrivée des cigognes tandis que l’apparition des feuilles de *Adansonia digitata* (Baobab) et le départ des cigognes sont observés pendant la fin de la saison.

Figure N°3 : Perception paysanne sur le démarrage et fin des saisons de pluies courant les cinq dernières années

Source : auteurs

L’analyse de la figure 4 illustrant la perception paysanne des périodes de crue courant les cinq dernières années montre que près de 70% des personnes enquêtées affirment que la période d’inondation du bas-fond se situe entre les mois d’août et septembre (Figures 4a et 4b). Pour ce qui est de l’évolution saisonnière des ressources en eau dans le bas-fond, selon 80% des enquêtés les écoulements et les inondations dans le bas-fond étaient plus importants et 88% affirme que la profondeur moyenne de la nappe est de 7 m (elle varie en fonction des différentes franges).

Figure N°4 : Perception paysanne sur les périodes d’inondation du bas-fond courant les cinq dernières années

Source : auteurs

2.3. Tendances des données observées

2.3.1. Série pluviométrique

La figure 5 ci-dessous illustre l'indice standardisé de la série des précipitations de Sikasso de 1960 à 2020. Elle permet de distinguer trois périodes principales, (i) la période humide avant 1970 avec des indices positifs ; (ii) la période sèche de 1974 à 2002 pendant laquelle des indices positifs ont été enregistrés ; et (iii) une seconde période humide de 2002 à 2020. Cette figure a aussi permis d'enregistrer la sécheresse des années 1970. L'hypothèse H_0 du test de Pettitt est acceptée au seuil de confiance de 99% et le test de Mann Kendall a permis de trouver une p-value (0,32) supérieure au seuil alpha de 0,05. La série des précipitations de Sikasso sur la période 1960 à 2020 ne présente donc pas de rupture ni de tendance statistiquement significative.

Figure N°5 : Indice pluviométrique de la station d'observation de Sikasso de 1960 à 2020

Source : auteurs

2.3.2. Série des températures

L'indice standardisé des températures moyennes maximales de 1960 à 2020 de la station de Sikasso représenté par la figure 6 montre trois principales périodes d'évolution de celles-ci. Il s'agit de la période, (i) chaude de 1960 à 1987 pendant laquelle des températures supérieures à la moyenne 1981-2010 ($33,6^{\circ}\text{C}$) ont été enregistrées ; (ii) froides de 1988 à 2009 pendant laquelle des températures inférieures à la moyenne 1981-2010 ont été enregistrées, et celles des (iii) années 2010 à nos jours marqués par des températures supérieures à la moyenne 1981-2010. Mais de façon globale sur la période 1960 à 2020 on observe une tendance à la baisse des températures moyennes. Le test de Mann-Kendall de cette tendance n'est pas statistiquement significative. En outre l'application du test de Pettitt n'a détecté aucune rupture sur la période 1960-2020.

Figure N°6 : Indice de la Tmax de la station d'observation de Sikasso de 1960 à 2020

Source : auteurs

L'analyse de l'indice standardisé des températures minimales de 1960 à 2020 de la station de Sikasso illustré par la figure 7, montre deux principales périodes. La période froide 1960 à 1986 pendant laquelle des températures négatives ont été enregistrées et la période chaude allant de 1987 à 2020. Pour la série des températures minimales présente une tendance à la hausse car le test de Mann-Kendall est statistiquement significative avec un p-value égal à 0,0001, donc inférieur au seuil alpha de 0,05. En plus le test de Pettitt a permis de détecter une rupture significative à partir de 1987. La moyenne de la série sur la période de 1960-1986 est de 20,08°C et celle de la période 1987 à 2020 est de 21,770°C avec une augmentation de 1,69°C.

Figure N°7 : Indice de la Tmin de la station d'observation de Sikasso de 1960 à 2020

Source : auteurs

2.4. Impacts actuels et stratégies d'adaptation paysanne

Les enquêtes menées auprès des producteurs de bas-fond ont permis d'identifier quelques impacts de la variabilité et du changement climatique sur l'exploitation de bas-fond en saison

des pluies et en contre-saison (Figure 8). L'analyse de cette figure montre que les impacts actuels qu'ont observés les enquêtés dans l'exploitation des bas-fonds sont la baisse de la fertilité des sols, les difficultés d'accès à l'eau en contre-saison et sa mauvaise disponibilité, la baisse de rendement et des revenus ce qui engendre la pauvreté.

Figure N°8 : Impacts de la variabilité et du CC dans l'exploitation de bas-fond

Source : auteurs

Les enquêtes sur le terrain ont également permis de collecter plusieurs stratégies d'adaptation que les producteurs de bas-fond ont adoptées afin de faire face aux effets néfastes de la variabilité et du changement climatique (Figure 9). Cependant tous les villages n'ont pas en commun les mêmes stratégies, c'est le cas de Ziguéna et de Dومانaba (ils possèdent des aménagements hydro-agricoles).

Figure N°9 : Stratégies d'adaptation identifiées auprès des producteurs de bas-fond

Source : auteurs

3. Discussion

Dans les villages enquêtés, les producteurs de bas-fond perçoivent que le changement climatique est une réalité. Selon eux, il se traduit par une augmentation des températures, une mauvaise répartition des précipitations, le démarrage difficile de la saison des pluies. Des études similaires menées en Afrique de l'Ouest par (Sanou et al., 2018 ; Katé, 2014) ont montré que les producteurs observent les mêmes manifestations du changement climatique. Ces résultats sont également cohérents avec ceux de Sanogo et al. (2016) qui ont également observé une augmentation des températures (maximales et minimales) respectives de 0,58 °C et 1,16 °C à Tioribougou au Mali. De même l'étude de Fayama et al. (2020) a démontré que les producteurs de Benguéné dans la région de Ségou et ceux de Koumbia et Yilou au Burkina Faso perçoivent aussi une augmentation des températures et une mauvaise répartition de la pluviométrie. De plus Ouattara et al. (2019) ont aussi mentionné une augmentation des températures et une sécheresse pendant les saisons de pluies au cours des dernières années dans la région de Ségou. L'analyse des précipitations montre trois périodes d'évolution de celle-ci sur la période 1960 à 2020. La série des précipitations a également permis d'identifier la sécheresse des années 1970, 1980 et 2000. La température maximale a permis d'obtenir des valeurs extrêmes à moyennes avec une vague de chaleur qui s'est installée à partir des années 2010 à nos jours tandis que la température minimale a augmenté de 1,69 °C sur la période 1987 à 2020 par rapport à celle de 1960 à 1986. Ces résultats obtenus sont également de concert avec la perception paysanne de la variabilité et du changement climatique. Ils sont également proches à ceux du MEA, (2010), qui a souligné qu'au cours des trois dernières décennies, le Mali a connu une irrégularité de la pluviométrie et une augmentation des températures. Ils également corroborés avec ceux obtenus par AEDD, (2011), qui a mentionné dans son rapport final d'élaboration de la politique nationale sur les changements climatiques une distribution irrégulière des précipitations dans l'espace caractérisée par une forte variabilité et des températures moyennes annuelles qui ont connu une légère augmentation sur le territoire national. Selon les études menées par Diarra, (2020), la région Ouest-africaines a connu une rupture nette des séries pluviométriques autour des années 1970 par contre dans la région de Sikasso on n'observe pas cette rupture. Cela s'explique par le fait que cette région est située dans la zone soudanienne, ceci montre également l'intérêt de localiser les analyses climatiques. Pour ce qui est du début et de la fin des saisons des pluies, les enquêtés ont affirmé que la saison démarre entre les mois de mai et de juin pour finir en septembre, octobre ou novembre. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par FEWS NET, (2019) qui a mentionné dans son

rapport que les conditions idoines de démarrage de la saison agricole dans la région de Sikasso se présentent en mai. Selon l'étude de Traore et al. (2013) effectuée au Mali, la saison humide ou hivernale couvre le mois de mai à octobre au sud, et de juillet à septembre au nord. Ces résultats sont également en concordance avec ceux de Guindo, (2020), qui a obtenu respectivement les mois de juin et d'octobre pour le début et la fin de la saison à Benguénié dans la région Ségou. Les indicateurs traditionnels de démarrage et de fin de la saison des pluies mentionnés par les producteurs sont, l'arrivée et le départ des cigognes et la maturité de certains arbres (*Lannea microcarpa*, *Saba senegalensis*). Le CRA, (2010) dans son bulletin d'information du mois d'avril 2010 a obtenu les mêmes résultats concernant les indicateurs traditionnels de prévision de la saison des pluies. De même Sarr, (2020) a obtenu des indicateurs similaires cités par les paysans de Diourbel au Sénégal.

Pour ce qui est de l'hydrologie du bas-fond, près de 80 % des producteurs a affirmé que les écoulements et les inondations étaient importants pendant les cinq dernières années et la période d'inondation du bas-fond se situe entre les mois d'août, septembre, octobre et novembre. Malgré cette condition hydrique favorable en saison des pluies, l'accès à l'eau demeure un véritable calvaire en contre-saison. Le RAP (2012) a trouvé des résultats proches à Doumanaba. Selon eux, l'eau est très abondante dans le bas-fond en saison pluvieuse alors que l'on assiste à un assèchement en saison sèche. Cette difficulté d'accès à l'eau en contre-saison s'explique par la fréquence élevée des prélèvements par pompage exerçant ainsi une forte pression sur la nappe pendant la contre saison. Cette surexploitation de la nappe est essentiellement dû à l'engouement du maraîchage et de la production de la pomme de terre dans la zone. Ces résultats montrent que la capacité de la nappe est inférieure aux prélèvements simultanés. En effet l'analyse de l'évolution du niveau de la nappe effectuée par le projet RAP (2014) à Doumanaba a démontré que la phase de la récession de la nappe commence dès le début du mois d'octobre et on ne constate aucun phénomène de soutien de la nappe par les écoulements de surface.

Les impacts de la variabilité et du changements climatique et les stratégies d'adaptation identifiées par les producteurs de la commune de Doumanaba sont très proches à ceux cités par Guindo, (2020) à Benguénié au Mali. Ils ont également de la similarité avec les travaux de Gomgnimbou et al. (2020) menés chez des paysans producteurs de riz pluvial de bas-fond au Burkina Faso.

Conclusion

Dans la commune rurale de Doumanaba, l'exploitation des bas-fonds constitue non seulement un moyen pour augmenter les sources de revenu mais elle permet aussi de faire une diversification de la production agricole, la principale activité de la population rurale. Dans la commune, l'exploitation des bas-fonds reste sensible aux variations du climat. Les producteurs aperçoivent clairement les effets néfastes de la variabilité et du changement climatique à travers l'augmentation des températures, une mauvaise répartition des précipitations affectant le démarrage et la fin de la saison ainsi que sa durée. Les résultats d'analyse des données observées sont bien corroborés avec ceux obtenus des enquêtes. Les principaux impacts observés dans la production de bas-fond sont la baisse de rendement, la mauvaise disponibilité en eau et son problème d'accès en contre-saison, la baisse des revenus, la baisse de la fertilité. Face à cette situation les paysans utilisent des stratégies d'adaptation comme l'utilisation de variétés tolérantes, les aménagements hydro-agricoles, le petit commerce, la migration et l'exode rural.

Bibliographie

- AEDD. (2011). Politique Nationale sur les changements climatiques (p. 45).
- Alamou, E. A., Quenum, G. M. L. D., Lawin, E. A., Badou, D. F., & Afouda, A. A. (2016). Variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie dans le bassin de l'Ouémé, Bénin. *Afrique SCIENCE* 12(3), 315-328. ISSN : 1813-548X.
- Albergel, J., & Claude, J. (1993). Fonctionnement hydrologique des bas-fonds en Afrique de l'Ouest (p. 7).
- Amadou, H., Sanogo, K., Cissé, F., & Yattara, K. (2018). Potentiel d'adaptation des variétés de riz à la variabilité climatique et estimation du stock de carbone aérien des espèces végétales en riziculture pluviale au Mali. *Science et technique, Sciences naturelles et appliquées, Spécial hors-série* (4), 199-213.
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2005). *Statistics for business and economics*. South-Western Collège, 1056.
- Ballo, A., Traoré, S. S., Coulibaly, B., Diakité, C. H., Diawara, M., Traoré, A., & Dembélé, S. (2016, février 28). Pressions Anthropiques Et Dynamique D'occupation Des Terres Dans Le Terroir De Ziguéna, Zone Cotonnière Du Mali. *Européen Scientific Journal, ESJ*, 90-99. <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n5p90>.
- Bariau, O. (1992). Etude socio-économique d'un terroir villageois près de Sikasso (Sud-Mali). Importance du riz dans les systèmes de production. Institut Supérieur d'Outre-Mer (ISTON), Cergy-Pontoise.
- CRA. (2010). Informer et former sur la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'eau et la lutte contre la désertification. Bulletin mensuel d'information du Centre Régional AGRHYMET. www.agrhymet.ne.
- Dacko, M. R., Sanogo, D., Coulibaly, N., & Sagara, D. (2006). Problématique d'accès des genres aux ressources des bas-fonds (p. 6).
- Dao, A., Kamagate, B., Mariko, A. G. B. T. A., Seguis, L., Maïga, H. B., & Savane, I. (2010). Variabilité Climatique et Réponse Hydrologique du Bassin Versant Transfrontalier de Kolondiéba au Sud du Mali. *Européen Journal of Scientific Research*, 43(4), 435-444. ISSN : 1450-216X.
- Diarra, B. (2020). Les changements climatiques au Mali et impacts. In I. N'Diaye, B. Dembélé, A. Hamadoun, H. Nantoumé, B. Ouologuem, H. Yossi, D. Coulibaly, A. D. Maïga, A. JB. G. Synnevåg, M. Djitèye, A. K. Traoré & A. Kodio (Éds.), *Adaptation de*

- l'Agriculture et de l'Élevage au Changement Climatique au Mali - Résultats et leçons apprises au Sahel. Institut d'Économie Rurale (p. 13-36). ISBN 978-99952-803-4-5.
- Fayama, T., Dabiré, D., & Ba, A. (2020). Perceptions du changement climatique et stratégies paysannes d'adaptation. In B. Sultan, A. Y. Bossa, S. Salack, & M. Sanon (Éds.), *Risques climatiques et agriculture en Afrique de l'Ouest* (p. 289-296). IRD Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.36509>.
- FEWS NET. (2019). Mali: La saison selon les images. Google. https://fscluster.org/sites/default/files/documents/fewsnets_saison_selon_les_images_02052019.pdf.
- GIEC. (2007). Bilan des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. GIEC, Genève, Suisse, 103p.
- Gomgnimbou, A. P. K., Sanon, A., Bandaogo, A. A., Batiéno, A., & Nacro, H. B. (2020). Perceptions paysannes du changement climatique et stratégies d'adaptation en riziculture pluviale de bas-fond dans la région du plateau central du Burkina Faso. *J. Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo), Spéciale* 22(1), 23-36. ISSN : 2413-354X.
- Guindo, S. (2020). Evolution des systèmes de production agricoles dans un contexte de forte variabilité climatique dans le village de Benguéné, de 1983 à 2018 [Mémoire de master]. Centre de formation et d'Appui Conseil pour le Développement (p. 80).
- Hubert, P., Carbonel, J. P., & Chaouche, A. (1989). Segmentation des séries hydrométéorologiques. Application à des séries de précipitations et de débits de l'Afrique de l'ouest. *Journal of Hydrology*, 349-367. [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(89\)90197-2](https://doi.org/10.1016/0022-1694(89)90197-2).
- Katé, S. (2014). Perceptions locales de la manifestation des changements climatiques et mesures d'adaptation dans la gestion de la fertilité des sols dans la Commune de Banikoara au Nord- Bénin. *J. App. Bioscience*, 82(1), 7418-7435. <https://doi.org/10.4314/jab.v82i1.11>.
- Lamb, P. J. (1982). Persistence of Subsaharan drought. *Nature. International Journal of Science*, 299, 46-47. <https://doi.org/10.1038/299046a0>.
- Lee, A. F. S., & Heghinian, M. A. (1977). shift of the mean level in a sequence of independent normal random variables: A Bayesian approach. *Technometrics*, 19(4), 503-506. <https://doi.org/10.1080/00401706.1977.10489592>.

- Mbodj, S. (2008). Une meilleure valorisation des ressources des bas – fonds du Sine Saloum par la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) (p. 88).
- MEA. (2010). Stratégie Nationale Changements Climatiques. Ministère de l’Environnement et de l’assainissement (p. 104).
- MEADD. (2018). Rapport de la troisième communication nationale du Mali à la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques (p. 121).
- Ouattara, I., Diarra, Y., & Mariko, S. (2019, avril 30). Etude des Impacts des Changements Climatiques sur les Activités Agricoles dans la Commune Rurale de Mafouné, Cercle de Tominian, Région de Ségou au Mali. *Européen Scientific Journal ESJ*, 121-144. <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2019.v15n11p121>.
- PDESC. (2021). Plan quinquennal de développement économique, social et culturel de la commune rurale de Domanaba période 2021-2025.
- Pettitt, A. N. (1979). A non-parametric approach to the change-point problem. *Appl. Statist.*, 28(2), 126-135. <https://doi.org/10.2307/2346729>.
- RAP. (2012). Fiches signalétiques d’un échantillon de Bas-fonds du cercle de Sikasso Mali (p. 64).
- RAP. (2014). Réalisation du potentiel agricole des zones de bas-fond en Afrique Sub-saharienne tout en maintenant leurs services environnementaux (Analyse des opportunités et des risques liés à la production agricole des biens et des services environnementaux (p. 24).
- Renard, J. F., Cheikh, L., & Knips, V. (2004). L’élevage et l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Ministère des Affaires étrangère, FAO-CIRAD, 1-37.
- RGPH. (2009). 4ème recensement général de la population et de l’habitat du Mali (p. 318).
- Sangaré, L. (2020). Dynamique spatio-temporelle de l’adoption des innovations agricoles dans le village de Ziguéna et environs (Cercle de Sikasso) [Mémoire de master]. Centre de formation et d’Appui Conseil pour le Développement (p. 83).
- Sanogo, T., Ballo, A., & Garba, I. (2016). Vulnérabilité des ressources pastorales face à la variabilité et au changement climatique dans la commune rurale de Tioribougou, Mali. *Cahiers du CBRST*, 10, 34-59. ISSN : 1840-703X.
- Sanou, K., Amadou, S., Adjegan, K., & Tsatsu, K. D. (2018). Perceptions et stratégies d’adaptation des producteurs agricoles aux changement climatiques au Nord-Ouest de la région des savanes du Togo. *Agronomie Africaine*, 1(30), 87-97. ISSN : 1015-2288.

- Sarr, T. (2020). Analyse des impacts et des stratégies d'adaptation de la culture du mil face à la variabilité et au changement climatique dans la région de Diourbel [Mémoire de master]. Centre Régional AGRHYMET (p. 86).
- Traore, K., Mariko, S. K., & Coulibaly, M. L. (2013). Adaptation aux changements climatiques au Mali. Atelier régional sur les changements climatiques de Niamey (p. 21).
- Vischel, T., Lebel, T., Panthou, G., Quantin, G., Rossi, A., & Martinet, M. (2015). Le retour d'une période humide au Sahel ? Observations et perspectives. In L. Richard, A. Sanni, A. Oumarou, M. A. Soumaré, & S. Benjamin (Éds.), Les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l'Ouest (p. 43-60). ISSN : 978-2-7099-2146-6.